

Список использованных источников

1. Центральный Банк Российской Федерации. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://cbr.ru/>
2. Обзор: банковский сектор в 2018 году. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.banki.ru/news/research/?id=108900>
3. Инструкция Банка России от 29 ноября 2019 г. N 199-И «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией». [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73263119/>
4. Нарушение нормативов по состоянию на 1 января 2020 года. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.bankodrom.ru/rejting-bankov-po-nadezhnosti/narushenie-normativov/2020-1/>
5. Каткова Е.К. Анализ банковского сектора Российской Федерации на протяжении 2008-2019 гг. / Е.К. Каткова. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2020. – № 2 (292). – С. 275-278. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/292/66117/>
6. «Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» (утв. Банком России 26.03.2004 N 254-П) (ред. от 14.11.2016) (Зарегистрировано в Минюсте России 26.04.2004 N 5774). [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47597/
7. Обзор банковского сектора Российской Федерации №206 декабрь 2019 года. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/25270/obs_206.pdf

УДК 338.432:658.152

DOI

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ СУЩНОСТИ МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В СФЕРЕ АПК

РОМОДАН Ю.О.,

ст. преподаватель

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,**

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В данной статье проводится сравнение существующих подходов к пониманию сущности экономического механизма в работах разных ученых, для создания научно обоснованного механизма формирования инвестиционного климата.

Ключевые слова: механизм, инвестиции, агропромышленный комплекс, инвестиционная деятельность, инвестиционная привлекательность, инвестиционный климат.

THEORETICAL APPROACHES TO UNDERSTANDING THE ESSENCE OF THE MECHANISM OF FORMATION OF THE INVESTMENT CLIMATE IN THE AGRICULTURAL SECTOR

**ROMODAN Y.O.,
senior lecturer
SEE HPE «Donetsk academy of management and
public administration under the Head
of Donetsk People's Republic»
Donetsk, Donetsk People's Republic**

This article compares existing approaches to understanding the essence of the economic mechanism in the works of different scientists, in order to create a scientifically grounded mechanism for the formation of an investment climate.

Keywords: investments, agro-industrial complex, investment activity, investment attractiveness, investment climate.

Постановка проблемы. В современных условиях Донецкая Народная Республика находится в состоянии экономической блокады, что является угрозой продовольственной безопасности ее жителей. Решением данных проблем является привлечение инвестиций в сферу АПК. Для этого необходимо создать рабочий механизм по формированию инвестиционного климата.

Анализ последних исследований и публикаций. Различные научные подходы к пониманию сущности понятия «экономический механизм» рассмотрены в работах А.Н. Митина [3], его более узкую трактовку применительно к отрасли сельского хозяйства подробно раскрыл в своей работе В.М. Белоусов [4]. Над вопросами рассмотрения сущности «хозяйственного механизма» провели всесторонне исследование в своих трудах О.Ю. Франциско [5] и Е.Е. Николаева [6]. Научный подход к пониманию термина «инвестиционный механизм» использовали в своей работе К.М. Ермолаев и Ф.Ф. Саламов [7].

Целью статьи является обоснование сущности понятия механизма формирования инвестиционного климата на основе анализа существующих подходов разных ученых к пониманию сущности понятий экономические механизмы.

Изложение основного материала исследования. В сложившихся условиях полной экономической блокады и социальных потрясений, вызванных военными действиями, в Республике остро возник вопрос обеспечения собственной продовольственной безопасности. Для решения этого вопроса необходима разработка программ самообеспечения, путем повышения эффективности собственного сельскохозяйственного производства за счет инвестирования в освоение новых пахотных земель, в модернизацию и техническое переоснащение существующих обрабатывающих предприятий и предприятий сферы обслуживания сельского хозяйства.

Для практического подхода к решению поставленных задач необходимо привлечение в сферу АПК большого количества инвестиций. Именно инвестиционная деятельность является ключевым механизмом обеспечения крупномасштабных экономических преобразований. Для привлечения в отрасль инвестиций необходимо создать условия привлекательные для будущих инвесторов. Поэтому на сегодняшний день остается открытым вопрос о разработке государственной программы по созданию механизма формирования инвестиционного климата.

Для формирования любой программы, необходимо сформулировать четкое понимание сущности всех ее базовых понятий. Сам термин «механизм» впервые был применен в технических сферах науки, и в общем смысле представляет собой внутреннее устройство какого-либо прибора или аппарата приводящий его в действие [1]. Первыми термин «механизм» применили исследователи экономической теории для описания своих экономических процессов. В последствии этот термин получил широкое применение в разных сферах народного хозяйства и экономическую теорию дополнили новые понятия, такие как «хозяйственный механизм», «финансовый механизм», «организационно-экономический механизм», «инвестиционный механизм».

Для формирования общего понимания следуют сделать акцент, что "механизм" является составной частью абсолютно любой системы и реализует ее функции, но при этом он не является генератором целей и задач этой системы, а лишь исполнителем.

В современном экономическом словаре можно встретить трактовку понятия "экономический механизм" как совокупность

основных элементов рынка, таких как спрос, предложение, ценообразование, оплата труда [2].

Интересный подход к проблематике определения сущности понятия «экономический механизм» применил А.Н. Митин в своей работе. А.Н. Митин рассматривает экономический механизм как некую совокупность экономических ресурсов и способов их взаимодействия между собой для достижения поставленного результата [3].

Более сложное, раскрытое определение дает В.М. Белоусов, в контексте применения экономического механизма к сельскохозяйственному производству. В.М. Белоусов рассматривает экономический механизм как сложную систему, состоящую из разных взаимосвязанных между собой элементов, которые сформированы под действием законов рынка и направлены на обеспечение устойчивого сельскохозяйственного производства [4].

На основании рассмотренных понятий можно сделать вывод, что несмотря на некоторые различия, все авторы принципиально рассматривают понятие «экономические механизм» как совокупность действий и ресурсов, направленных на достижение определенного экономического эффекта.

Рассмотрение разных сторон применения «механизмов» управления хозяйственной деятельностью в сфере АПК невозможно без понимания сущности понятия «хозяйственный механизм».

Актуальным является рассмотрение сущности хозяйственного механизма в контексте сферы АПК, предложенного в работе О.Ю. Франциско, в которой данный термин рассматривается как совокупность элементов системы управления производства, направленных на обеспечение функционирования предприятий АПК и достижения заданных результатов [5]. При этом очень важным уточнением является, что управленческие функции могут возлагать на себя как органы государственного регулирования, так и субъекты хозяйствования.

Е.Е. Николаева в своих работах рассматривает «хозяйственный механизм» как организационно-экономическую, многоуровневую систему, которая проявляет свою экономическую деятельность всесторонне, как в условиях частного домашнего хозяйства, так и на государственном уровне [6].

Можно провести параллели в трактовках авторов понятия «хозяйственный механизм» и «экономический механизм». Оба понятия авторы представляют как систему действий, направленную на достижение определенного результата. При этом оператором данной системы может выступать как органы государственной власти, так и субъекты хозяйствования.

На основании приведенного анализа можно сделать вывод, что понятие «инвестиционного механизма» следует рассматривать, как движущую силу любого экономического и хозяйственного механизмов.

Точное определение механизма привлечения инвестиций дают К.М. Ермолаев и Ф.Ф. Саламов. Они рассматривают этот механизм как такой, который наиболее полно характеризует деятельность, направленную на привлечение инвестиций [7].

Сущности механизмов инвестирования детально описаны в фундаментальном труде А. Кульмана «Экономические механизмы» [8]. Он разделяет это понятие на механизмы прямого инвестирования и косвенного. Оба понятия относятся к сельскому хозяйству и сфере АПК. Например, для малых фермерских хозяйств и предприятий растениеводства и животноводства применимы в большей степени методы механизма прямого инвестирования, когда часть произведенной продукции, будь то семенной материал в растениеводстве или специально оставленная для последующего воспроизводства часть поголовья животных и является тем самым прямым самоинвестированием.

С другой же стороны этот механизм совершенно не применим на предприятиях и производствах перерабатывающей отрасли и сфер обслуживания сельского хозяйства. В этом случае применяются механизмы косвенного инвестирования, когда администрация компании или производства принимает решение о создании неких сбережений, которые в будущем будут являться средствами самоинвестирования. Инвестиционный механизм в данном случае переводит краткосрочные капиталы в долгосрочные, что оказывает положительный эффект на экономику [9].

Огромное влияние на инвестиционные механизмы оказывает государственная политика в сфере инвестирования. Курс, заданный ею, формирует тот благоприятный инвестиционный климат, который является ключевым условием развития сферы АПК и экономики в целом. Разработка механизма формирования данного климата является первостепенной задачей государства [10].

Проведя обширный анализ существующих подходов к понятию «механизм», так и его аналогов в зависимости от сфер его

применения, следует предложить рассматривать «механизм формирования инвестиционного климата» как совокупность действий оказываемых государством или субъектами хозяйственной деятельности, направленных на формирование хозяйственных, экономических, социальных, организационно-правовых методов и способов воздействия на сферу АПК, результатом которых станет формирование благоприятного инвестиционного климата.

Вывод. На основании вышеизложенного следует сделать вывод, что для успешной работы любой экономической системы необходим сформированный механизм осуществляющий весь цикл взаимодействий на всех ее уровнях. Исследуемый механизм формирования инвестиционного климата должен охватывать все социально-экономические цели, направленные на улучшение экономической ситуации в сфере АПК, а также иметь все рычаги управления инвестиционными процессами, протекающими в государстве.

Самой главной целью любого государства является обеспечение безопасности ее граждан. Ситуация, которая складывается на сегодняшний день, схожа с той которая сформировалась в Российской Федерации, угнетаемой экономическими санкциями, но в отличие от нее Донецкая Народная Республика находится в условиях полной экономической блокады. Переход на полное продовольственное самообеспечение является решением проблемы продовольственной безопасности жителей. Для этого необходима разработка программ по модернизации, техническому переоснащению, реконструкции и строительству новых предприятий сельского хозяйства. Все это требует больших капиталовложений и привлечения инвестиций.

Последующие исследования, связанные с формированием механизма инвестиционного климата сферы АПК применительно к Донецкой Народной Республике должны быть направлены на обеспечение продовольственной безопасности ее граждан.

Список использованных источников

1. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. Ок. 100 000 слов, терминов и фразеологических выражений / С.И. Ожегов Под ред. проф. Л.И. Скворцова. – 28-е изд. перераб. – М. ООО Издательство «Мир и Образование» 2021. – С.864.

2. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: ИНФРА-М, 2019. – с. 438.

3. Митин А.Н. Анализ научных взглядов о понятии «экономический механизм» и его модификациях в аграрной сфере экономики / А.Н. Митин // Аграрное образование и наука. – 2016. – № 4. – С. 15.

4. Белоусов В.М. Экономический механизм обеспечения устойчивого развития сельскохозяйственного производства / В.М. Белоусов // Теория и практика мировой науки. – 2017. – № 8. – С. 2-6.

5. Франциско О.Ю. Хозяйственный механизм АПК: понятие и иерархия управления / О.Ю. Франциско // Приоритетные модели общественного развития в эпоху модернизации: экономические, социальные, философские, политические, правовые аспекты: Материалы международной научно-практической конференции. В 5-ти частях, Саратов, 25 марта 2016 года / Ответственные редакторы: Н.Н. Понарина, С.С. Чернов. – Саратов: Общество с ограниченной ответственностью «Академия управления», 2016. – С. 112-114.

6. Николаева Е.Е. Содержание понятия «хозяйственный механизм» в экономической литературе / Е.Е. Николаева // Многоуровневое общественное воспроизводство: вопросы теории и практики. – 2019. – № 16 (32). – С. 28-38.

7. Ермолаев К.Н. Институциональный механизм привлечения инвестиций на предприятие: уточнение понятия / К.Н. Ермолаев, Ф.Ф. Саламов // Проблемы развития предприятий: теория и практика. – 2020. – № 1-2. – С. 29-33.

8. Кульман А. Экономические механизмы. Пер.с фр./Под ред. Хрусталева Н.И.-М.: Прогресс Универс. 1993. – 188 с. – (Деловая Франция). С. 86-90.

9. Муромец Н.Е. Организационно -экономический механизм обеспечения инновационного развития сфера услуг / Н.Е. Муромец // Научный журнал «Менеджер» ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе ДНР». – 3 (93). – 2020. – С. 98-104.

10. Муромец Н.Е. Экономический механизм активизации развития организаций сферы услуг / Н.Е. Муромец, В.А. Муромец // Научные исследования и разработки: новое и актуальное: Материалы X Международной научно-практической конференции. В 2-х частях, Ростов-на-Дону, 26 мая 2021 года. – Ростов-на-Дону: ООО "Издательство ВВМ", 2021. – С. 639-642.